

11/10-150

TROVOS NUEVOS Y DIVERTIDOS, para cantar los aficionados con guitarra.

*Debajo de tus balcones,
Te daré una serenata,
El dia aquel en que logre
Verte en mis brazos, tirana.*

**No temes que me enamore
Y que por tí me enlaquezca,
Desde el momento en que logre
Hablarle, cara sirena,
*Debajo de tus balcones.***

**Por fin no lograron nada,
Mis cuarenta antecesores,
Mas si yo alcanzo lograrla,
A esta carita de amores,
*Te daré una serenata.***

**Por la tarde ó por la noche
Hallarás en mi un amante,
Quizás un tierno consorte,
Y que tomará el portante.....
*El dia aquel en que logre.....***

**Espero pues una carta
En que me espliques tu afán,
Dime, mi garbo, te agrada
Podré algun dia esperar
*Verte en mis brazos tirana.***

*Enseguida que nací
Buen mozo, se me llamó
Toda muger pensó en mí
Pero no las quise yo.*

Soy yo un pincho sandunguero
Que valgo mas, que no el sol
Y á fuer de buen español
Hombres de capa y churí.
Soy pobre, mas la poana
No busco de la nobleza
No ambicioné la baja
Enseguida que nací.

Montado en un burro bruto
Desempedrando las plazas,
Voy dando de rumbo trazas
Da *aqueija sar* que pasó.
Y si acaso tengo un duro
Lo gasto entre los amores.....
Si no le tengo.... señores!!
« Buen mozo se me llamó.

Nunca engaño á los amigos
Soy franco, rudo y valiente
Y aun soy tan independiente
Como el salvaje alhelí.
Y si hoy vivo en la opulencia
Y mañana en desacuerdo
Me diré para recuerdo:
« Toda muger pensó en mí.
Yo no reconozco leyes
Ni municipios, ni empleos,
No me meto en devaneos
Que tanto el *pincho* adoró.
Yo solo vivo en el mundo
Entre las glorias mundanas
Mas las acciones villanas
Esas no las quise yo.

*Asómate á la ventana
Ya no te acuerdas de mí ;
No me dejes Sebastiana
O me despido de ti.*

Que me mojo, que me mojo
Corre bájame la llave
Que todo el cuerpo remoja
Si no me apellidas suave
Mira que vengo por tí
Desde el barrio de Triana
Y ya que tanto corrí
Asómate á la ventana.

Te cantaré las castañas
O las ligas ó la *Alala*
Pues que mi corazón bañas
En un amor que no iguala
Al del amante mas fiel....
Que dijo pobre de mí,
Tu estarás en brazos de él
Ya no te acuerdas de mí.

Olvidaste los momentos
En que juntados del brazo
Corríamos cual los vientos
Dándonos un tierno abrazo.
Y despues de tal placer
En la playa sevillana
Yo te decia, ¡mujer!
No me dejes Sebastiana.

Has olvidado perpeja
En que con garbo gentil
Bailabamos en pareja
O en el baile de candil
Todo lo has de olvidar
(Permite le diga así)
O tu me vuelves á amar
O me despido de ti.

*Con la flecha del amor
Adoré yo á una mujer ;
No quiso , no , mi dolor
Enseñarme , de querer.*

Allá en la verde pradera
Matizada de mil flores,
Aspiré yo los olores
De alguna lozana flor
Y en vez de mis alegrías
Me veía trastornado
Pues, Cupido, me ha alcanzado
Con una flecha de amor.

Todo respiraba amores
Todo, todo era ventura
Y ni nube de amargura
Vino el cielo á oscurecer,
Y yo me gozaba puro
Pensando en mi buena estrella
Porque suspiré á una bella
Adoré yo á una mujer.

*No hay mas locura , á mi ver
Que se llame singular ;
Que creer que ha de callar
El secreto una muger.*

La mas perfecta señora
Que mas fama alcanzará
Siempre el defecto tendrá
De ser , por fuerza , habladora.
Es cosa que me encocora
Verles á muchos creer
Que ha de callar la muger
Cuando ya sabemos todos
Que hablan hasta por los codos....
No hay mas locura á mi ver.

A todas vemos chismosas ;
A cuanto hablan le dan creces ;
La que no cuenta dos cosas
Cuenta una cosa tres veces.
Por esto muger , mereces
Ser condenada á callar ,
Y no se te puede dar
En el mundo mayor pena ;
Y aun no es tal esta condena
Que se llame singular.

Oh! cual bello es solazarse
De una mujer en los brazos,
O reposar en regozos
De un no fementido amor.
Mas que fuera yo dichoso
En los brazos de alegría,
No quiso la suerte mia
No lo quiso mi dolor.

Y cuan dichosos los hombres
Que en pos de dicha mentida
Se gozan en esta vida
En este mar de placer.
Mas sordos á mis jemidos
Y cansados de ultrajarme
No quieren ay ! no enseñarme
Enseñarme de querer.

La que será mas callada
Se aguantará todo un dia,
Despues lo cuenta á su tia,
Y despues á la criada ;
Despues á una camarada ;
Y despues irá á buscar
Vecinas á quien hablar....
Porque es mas facil por cierto ,
El resucitar un muerto
Que creer que ha de callar.
Ellas guardan su decoro ;
Guardan fiestas , guardan años ;
Nos guardan sus desengaños,
Guardan plata , guardan oro,
Guardan un finjido lloro
Que nos hace enloquecer ;
Pero en llegando á tener
Que guardar la lengua... ! quieto !
O bien mata á ella el secreto,
O el secreto á la muger.

208

*Este mundo es una bola
Y es claro que ha de rodar;
Diviértase el que mas pueda
Que algun dia llorará.*

**Es la fortuna inconstante
Voluble como ella sola;
Todo cámbia á cada instante
; Que bien dijo un estudiante;
Este mundo es una bola
Tal fué ayer rico altanero
Que hoy no tiene que mascar
Y está hecho un pordiosero;
Porque es redondo el dinero
*Y es claro que ha de rodar.***

**Pues siendo todo una rueda
Y subidas y bajadas
Nadie piense en lo que pueda
Venir, ni en cosas pasadas;
Diviértase el que mas pueda.
Si hoy está triste Zenon
Algun dia reirá
Baylando por otro son:
Y si hoy está alegre Anton;
*Algun dia llorará.***

*Si eres con mi amor ingrata
Dame la muerte luego
Que á un dolor tan horroroso
La muerte Pepa, prefiero.*

I.

III.

**Tengo un volcan que me abrasa
Hasta corroer mis huesos
Y su ardiente y feroz lava
Me matará sin remedio
*Si eres con mi amor ingrata.***

**Porque oh! cándida paloma
La dicha que yo ambiciono
No me dices deja toma?
Así la tumba antepongo
*Que á un dolor tan horroroso.***

II.

IV.

**Si no me adoras con fuego
Pepa mia dí, por qué?
No lo niegues pues lo veo
Y ya que eres tan cruel
*Dame la muerte luego.***

**Solo tus gracias anhele
Y tu boquita de rosa
Dime el sí, ó el no muy presto,
Pues que al verte á mí amor sorda
*La muerte Pepa prefiero.***

FIN.

Imp. de J. Tauló.—1853.

Barcelona: En casa Juan Llorens, calle de la Palma de Santa Catalina.